

GERMINAÇÃO ASSIMBIÓTICA *IN VITRO* DE SEMENTES DE ORQUÍDEA NATIVA DA AMAZÔNIA

Eliane de Oliveira ¹, Jorcely Gonçalves Barroso ², José Epitácio ³

¹Universidade Federal do Acre, UFAC – Campus Floresta. Rua do Cajú, n. 100, Bairro São Francisco, Cruzeiro do Sul, Acre. E-mail: eliane.oliveira@ufac.br; ²Universidade Federal do Acre, UFAC – Campus Floresta. Gleba Formoso, Lote 245, Colônia São Francisco. *Cruzeiro do Sul* – AC. E-mail: jorcely.barroso@ufac.br; ³Universidade Federal do Acre, UFAC – Campus Floresta. E-mail: jose.epitacio@sou.ufac.br

Resumo

A família Orchidaceae é um importante componente da diversidade de espécies em uma floresta, mas o grupo está particularmente ameaçado pela perda de habitat, mudanças climáticas e exploração comercial. Uma das limitações para reprodução das espécies deste grupo, é a baixa reserva nutricional das sementes. Logo, a utilização de cultivo *in vitro* tem se mostrado eficiente, pois o meio de cultivo oferece todos os nutrientes necessários, além de ambiente adequado para germinação e desenvolvimento inicial das mudas. Visando acelerar a multiplicação de espécies de orquídeas coletadas na região do Alto Juruá, o objetivo deste trabalho foi testar meio de cultivo compostos por reagentes de fácil acesso e de baixo custo, utilizando como principal fonte de nitrogênio a ureia ((NH₂)₂CO), proveniente de fertilizante comercial.

Palavras-chave — meio de cultivo, *Rodriguezia* sp., uréia, germinação, multiplicação *ex situ*

Abstract

The Orchidaceae family is an important component of species diversity in a forest, but the group is particularly threatened by habitat loss, climate change and commercial exploitation. One of the limitations for the reproduction of the species of this group is the low nutritional reserve of the seeds. Therefore, the use of *in vitro* cultivation has been shown to be efficient, as the culture medium offers all the necessary nutrients, as well as a suitable environment for germination and initial development of the seedlings. Aiming to accelerate the multiplication of orchid species

collected in the Alto Juruá region, the objective of this work was to test a culture medium composed of easily accessible and low-cost reagents, using urea ((NH₂)₂CO) as the main nitrogen source, from commercial fertilizer.

Keywords — culture medium, *Rodriguezia* sp., urea fertilizer, germination, *ex situ* multiplication

1. INTRODUÇÃO

As orquídeas, por possuírem endosperma reduzido e insuficiente reserva de nutrientes em suas sementes [1], apresentam germinação e o desenvolvimento dos embriões limitados [2]. Na natureza o estabelecimento de associações com fungos micorrízicos específicos, facilita o acesso do embrião a nutrientes, possibilitando o desenvolvimento da planta [3]. Entretanto, a dependência da planta em relação ao simbiote, se reflete no baixo percentual de indivíduos gerados, menor do que 5%, devido à necessidade de estabelecimento da simbiose [4, 5].

Para aumentar o percentual de germinação e a produção de mudas, utiliza-se a germinação de sementes *in vitro*, em meio de cultivo asséptico, e rico em nutrientes. A técnica da multiplicação *ex situ* apresenta relevância comercial e ecológica, sendo recomendada para programas de reintrodução de espécies nativas na natureza [6]. A germinação *in vitro* apresenta porcentagem maior de sucesso, uma vez que é realizada em ambiente protegido, sem a presença de patógenos, com adequada disponibilidade de nutrientes, luminosidade, temperatura, entre outros fatores.

Muitas composições de meio de cultura têm sido utilizadas com sucesso, para a germinação de várias espécies de orquídeas [7], como por

exemplo, o meio MS (Murashige & Skoog) [8], o meio KC (Knudson) [9] e o meio VW (Vasin & Went) [10]. A mudança da composição do meio de cultivo tem como objetivo atender aos requisitos nutricionais de cada espécie de orquídea. Entre as fontes de nitrogênio utilizadas pelos principais meios de cultivos encontram-se o fosfato de amônio ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$), o nitrato de amônio (NH_4NO_3), o sulfato de amônio ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$) e o nitrato de potássio (KNO_3) [7 - 10]

Além das necessidades fisiológicas dos explantes, são importantes também o custo e a facilidade do acesso aos reagentes componentes do meio de cultivo. As diferenças na composição dos meios utilizados, além de melhor atender requisitos específicos de cada espécie, pode contribuir para viabilizar economicamente a adoção desta técnica em escala comercial.

Para proporcionar a multiplicação em maior número das espécies de orquídeas coletadas nos fragmentos florestais e de Campinarana da região do Alto Juruá, estudamos a elaboração de meio de cultivo alternativo. Em face das limitações de custo e aquisição de reagentes, a composição do meio de cultivo foi realizada com a substituição de alguns reagentes por outros, de fácil acesso e de custo mais barato, utilizando como principal fonte de nitrogênio a ureia ($(\text{NH}_2)_2\text{CO}$), proveniente de fertilizante comercial.

Adotamos como Hipótese de Trabalho: a utilização da ureia como principal fonte de nitrogênio, é capaz de viabilizar o cultivo em meio de cultura asséptico, assimbiótico, *in vitro*, de sementes de orquídeas nativas da região de Cruzeiro do Sul, AC.

Este trabalho teve como objetivo testar meio de cultivo utilizando ureia como principal fonte de nitrogênio, para a cultura de embriões a partir de sementes de orquídeas nativas da região de Cruzeiro do Sul, Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Cápsula com sementes maduras de orquídea foi obtida de indivíduo do gênero *Rodriguezia* sp. coletado no perímetro periurbano de Cruzeiro do Sul - Acre (coordenadas do local da coleta $7^{\circ}34'00''\text{S}$ e $72^{\circ}43'32''\text{W}$). O indivíduo foi coletado com cápsula de semente e depositado na coleção viva, identificada como n. J007 no orquidário, da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta -

Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil (Projeto Institucional, Orquídeas do Vale do Juruá).

O material propagativo foi transportado até o Laboratório de Solos do Campus Floresta, Cruzeiro do Sul - Acre, no dia 03/02/2023. A cápsula com as sementes foi desinfestada superficialmente, colocando-se 5 segundos em solução álcool 70% e 4 minutos em solução de hipoclorito de sódio (2,5%), com subsequente lavagem quatro vezes em água esterilizada a 120°C sob 1,2 atm, durante 20 minutos em autoclave [6 modificado].

A cápsula desinfestada foi manipulada em recipiente estéril, onde foi cortada com estilete previamente esterilizado, e as sementes foram retiradas com o auxílio de alça de drigalsky e espargidas em recipiente com 50 mL de meio EO estéril (Figura 1). Os recipientes inoculados foram incubados à temperatura ambiente.

Figura 1 – Ambiente de inoculação do meio EO com as sementes de orquídea.

A composição por litro do meio proposto (EO) foi a seguinte: $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ [500 mg], KH_2PO_4 [200 mg], K_2HPO_4 [800 mg], $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ [400 mg], $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [800 mg], NaNO_3 [300 mg], H_3BO_3 [2,8 mg], $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ [1,6 mg], $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ [0,48 mg], $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [4,7 mg], FeEDTA [65,6 mg], $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [2,0 mg], Tiamina HCl [12 mg], Piridoxina HCl [4 mg], Nicotinamida [10 mg], Pantotenato de Ca^{+2} [6 mg], Cianocobalamina [6 μg], sacarose [30 g], ácido cítrico [1 g], agar [7 g], pH 6,0.

Não foi realizado um tratamento controle pela inviabilidade de aquisição dos reagentes usados como fonte de nitrogênio (N) na cultura de tecidos vegetais. Os meios padrões adotados utilizam como fonte de nitrogênio reagentes P.A. como

fosfato de amônio ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$), nitrato de amônio (NH_4NO_3) ou sulfato de amônio ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$). O meio proposto utilizou como fonte de nitrogênio ureia agrícola, adquirida no comércio local por R\$ 12,00 o quilo. Não foi proposta a comparação da influência da utilização de diferentes fontes de nitrogênio, mas testar a viabilidade do uso da ureia.

Posteriormente à inoculação assimbiótica do meio de cultivo, foram realizadas observações, com o auxílio de lupa de aumento (10 x), para confirmar a sobrevivência, germinação das sementes e crescimento das plântulas. Adotou-se a visualização da cor verde como sinalizador de crescimento e bom desenvolvimento do explante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As sementes foram observadas após 7 dias de inoculação, com lupa de aumento (10 x). Inicialmente foi observado intumescência das sementes, formando uma pequena "circunferência" no centro das mesmas, quando comparado com o formato original das sementes, proeminentemente acicular.

Figura 2 – Foto do meio de cultivo e das sementes com 30 dias após a semeadura, em processo inicial de germinação (aumento 10 x).

Figura 3 – Foto do meio de cultivo e das sementes com 65 dias após a semeadura, permite a observação do protocormo (aumento 10 x).

As sementes apresentavam contornos esverdeados, sinalizando para a produção de clorofila, e iniciação do processo vegetativo de germinação dos embriões.

Em observação subsequente, realizada 30 dias após a inoculação, algumas das sementes apresentaram tamanho superior, confirmando o desenvolvimento das plântulas (Figura 2).

Foi observado sementes em diferentes estágios de crescimento, devido a diferenças individuais e, em parte, associada à excessiva concentração de sementes em algumas regiões da superfície do meio de cultivo. Provavelmente nestas regiões com maior número de sementes, a competição pelos nutrientes do meio foi mais acentuada, levando a diferenças na velocidade de crescimento das plântulas.

O padrão de germinação de sementes de orquídeas é bastante uniforme [11]; ou seja, as sementes começam a intumescer, o que leva ao rompimento do tegumento seminal e à liberação do embrião. O embrião se desenvolve numa estrutura tuberiforme geralmente clorofilada, chamada de protocormo [11].

Observações realizadas 65 dias após a inoculação permitiram a observação do protocormo (Figura 3), reafirmando o desenvolvimento das plântulas no meio de cultivo testado.

A germinação assimbiótica *in vitro* disponibiliza nutrientes para as sementes, possibilitando a substituição da simbiose micorrízica que facilita para a planta, a absorção de nutrientes.

Os meios de cultivo mais antigos utilizavam elevadas concentrações de amônio como fonte de

nitrogênio [9]. O amônio pode ser mais benéfico para a germinação das sementes quando comparado com nitrato [12]. No meio em estudo foi disponibilizado 49,4 mg.dm⁻³ de nitrogênio na forma de nitrato de sódio e 233,1 mg.dm⁻³ de nitrogênio na forma de uréia.

A ureia apresenta 46% de nitrogênio, liberado na forma de amônio (NH₄⁺) para a planta. A enzima que cataliza a hidrólise da uréia para dióxido de carbono e amônia (NH₃), é a urease encontrada em plantas e microrganismos [13]. A amônia formada, devido a sua elevada afinidade pela água, rapidamente se transforma em amônio. Desta forma a hidrólise da uréia disponibiliza para a planta amônio e dióxido de carbono.

No caso da cultura de tecido, este processo é realizado em condições axênicas, com o uso de um filme de plástico para tampar o recipiente e evitar contaminação. O filme de plástico inibe a troca de gases entre o recipiente e a atmosfera. Nesse ambiente a disponibilidade de dióxido de carbono para realização da fotossíntese pode ser limitada, levando à inibição do crescimento da plântula.

O meio utilizado para o crescimento das sementes de orquídea continha sacarose (30 g.dm⁻³) mas, de acordo com as características peculiares da cultura de tecidos, provavelmente, a adição de ureia ao meio de cultivo desempenha mais de uma função, disponibilizando para as plantas além de nitrogênio parte do carbono que poderá ser utilizado pela fotossíntese.

5. CONCLUSÕES

A adição de uréia como principal fonte de nitrogênio foi capaz de sustentar a germinação e o crescimento inicial das sementes de espécie de orquídea pertencente ao gênero *Rodriguésia* sp.

8. REFERÊNCIAS

[1] Arditti, J. *Fundamentals of orchid biology*. New York: John Wiley & Sons, New York, 1992, 691p. ISBN: 9780471549062

[2] Ferreira, A. W. C.; Lima, M. I. S.; Faria, R. T. D.; Ribeiro, J. P. N.; Casali, C. A. Propagation in vitro of *Baptistonia pubes* (Lindl.) Chiron & VP Castro (*Oncidium pubes* Lindl.) (Orchidaceae). *Acta Botanica Brasílica* 24:636-639. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-33062010000300006>

[3] Agustini V, Sufaati S, Suharno S (2009) Mycorrhizal Association of Terrestrial Orchids of Cycloops Nature Reserve, Jayapura. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 10:175-180. 2009. DOI: <https://doi.org/10.13057/biodiv/d230206>

[4] Zeng, S.; Huang, W.; Wu, K.; Zhang, J.; Teixeira da Silva, J.A.; Duan, J. In vitro propagation of *Paphiopedilum* orchids. *Critical Reviews in Biotechnology*, vol. 36, no. 3, pp. 521–534, 2015. DOI: <https://doi.org/10.3109/07388551.2014.993585>

[5] S. M. Vudala and L. L. F. Ribas, "Seed storage and asymbiotic germination of *Hadrolaelia grandis* (Orchidaceae)," *South African Journal of Botany*, vol. 108, pp. 1–7, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2016.09.008>

[6] Schneiders, D.; Pescador, R.; Booz, M.R.; Suzuki, R.M. Germinação, crescimento e desenvolvimento in vitro de orquídeas (*Cattleya* spp., Orchidaceae). *Ver. Ceres*, vol. 59 (2), Abr. 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-737X2012000200006>

[7] Faria, R.T.; Santiago, D.C.; Saridakis, D. P.; Albino, U.B. & Araújo, R. Preservation of the Brazilian orchid *Cattleya walkeriana* Gardner using in vitro propagation. *Crop Breeding and Applied Biotechnology*, vol. 2:489-492. 2002. DOI:

[8] Murashige, T. & Skoog, F.A. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiol. Plant*, Copenhagen, vol. 15:473-497, 1962. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x>

[9] Knudson, L.A. New nutrient solution for the germination of orchid seed. *American Orchid Society Bulletin*, West Palm Beach vol. 14:214-217, 1946.

[10] VACIN, E.F.; WENT, F. Some pH in nutrient solutions. *Botanical Gazette*, v.110, p.605-617, 1949. DOI:

[11] Arditti, J. *Fundamentals of orchid biology*. New York, John Wiley & Sons. 530p. 1992

[12] Jolman, D.; Batalla, M.I.; Hungerford, A.; Norwood, P.; Tait, N.; Wallace, L.E. The challenges of growing orchids from seeds for conservation: An assessment of asymbiotic techniques. *Applications in Plant Sciences*. P. 1-18. August/2022. DOI: <https://doi.org/10.1002/aps3.11496>

[13] Longo, R.M.; Melo, W.J. Hidrólise da uréia em latossolos: efeito da concentração de uréia,

temperatura, pH, armazenamento e tempo de
incubação. Revista Brasileira de Ciência do Solo. 29(4)
Jul. 2005. <https://doi.org/10.1590/S0100-06832005000400018>